

Carta aos membros responsáveis pela outorga do meu pedido de comparecimento ao conselho deliberativo da comunidade Canção Nova.

Em favor da justa causa de trazer a verdade a esta indecente hipocrisia realizada contra este que vos escreve, a má fé de clérigos e membros consagrados envolvendo não só a presente comunidade como também a diocese na pessoa de padres vis, canalhas, mal caráter, que ao invés de darem o exemplo da virtude, dão o exemplo da calúnia e da difamação, cujo erro revela e comprova algo sem precedentes a Fé católica legítima, isto é a minha fé, e faz de minha vocação, algo ainda mais legítimo e digno de fé. Para tanto, iniciarei o presente texto com as palavras de um Bispo eloquente, e digno da mais brilhante virtude que admiro e vejo a representação da verdadeira Igreja Católica:

“Poderá razão valiosa de prudência, atuando sobre o nosso ânimo, induzir-nos, como agora, a aguardar a oportunidade; porquanto nos ensinam os Livros sagrados que há o *tempus tacendi* e o *tempus loquendi*. Mas, fugir ao dever de levantar a voz, quando importa fazê-lo; calar, quando urge falar; emudecer, quando cumpre bradar o alerta; desertar do nosso posto, abandonar a causa da Igreja, quando releva defendê-la . . . isto nunca!¹ *Fugere autem et relinquere Ecclesiam non soleo.*”²

Com estas palavras de Dom Frei Vital Maria Gonçalves de Oliveira, Bispo de Olinda, Pernambuco, em 1875. Por mercê de Deus e da Santa Sé Apostólica, vos pergunto: O que é mais importante para vós, o meu emudecimento que os levaria a arder nos quintos dos Infernos ao silêncio de me negar a devida vênias do meu pedido legítimo de trazer a luz o meu pedido de comparecer no conselho deliberativo para tratar de minha questão, ou abrir o diálogo em pessoa, ou seja, olho no olho e com filmagem, com os vermes que se omitiram da responsabilidade de me conceder este pedido, que a Divina Providência de Deus se declara a meu favor, pela permanência de meus atos na Verdade, desde de 2022 contra os hereges malditos e desgraçados da comunidade que pertence a diocese de Lorena?

O simples dizer de palavras no afirmativo não implicam autoridade nenhuma sobre ninguém, como bestas quadradas religiosas em formato de padres pensam. Até

de Bispos, diga-se de passagem. A autoridade eclesial por excelência, a Verdade, requer que as acusações feitas por mim, incluindo a de simonia, pela existência de lobby político e não correção da errata que fiz até presente momento tenham a devida vênia por parte de autoridades eclesiais quanto a minha errata, para escrever o mínimo aqui.

O papa Bento XV (1914-1922) dizia que a ignorância religiosa é a causa da perda de tantas almas no Inferno³, ora ignorar matéria de fé e credo em tamanha acusação de minha parte é digna de pena ao Inferno às autoridades, e isto é de Fé Católica. Por isso, insisto em que consertem essa “cagada” que fizeram enquanto ainda há tempo. Se não têm a humildade para corrigir me reinserindo na vida da comunidade de maneira oficial com algum modo de equivaler o tempo perdido em minha vocação sacerdotal pelos erros de seus membros, ao menos façam o que se deve quanto a correção desta errata e admitam o erro dos membros. Minha exigência, já fiz e repito, é arguir sobre o carisma Canção Nova em conselho deliberativo *in persona vitae* e me coloco a disposição para quaisquer perguntas referentes a meu um ano de caminho, e ao posterior 3 anos de seguimento autêntico a minha vocação. Essa última exigência é para a vossa salvação e não a minha.

*“Não é possível servir a dois senhores, porque ou irá agradar um e desagradar ao outro, ou vice-versa. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro (Lc 16, 13)”*⁴. As palavras do supremo Senhor e cabeça da Igreja são incontestáveis. Eu já provei e comprovei a má fé da presente comunidade e de clérigos da diocese com provas produzidas pelas próprias autoridades citadas por mim, cuja hipocrisia e má fé é auto evidente para quaisquer ser humano devidamente alfabetizado, como eu e outros. Negar a existência do Inferno é digno de pena e do próprio Inferno por parte de religiosos. Quanto a Deus, este é quem sonda e prescruta os rins e os corações (Sl 138; Jr 17, 10)⁴, eu não preciso provar nada para Deus, Ele já demonstrou, por minhas próprias provas, que diligentemente colhi para demonstrar a veracidade dos acontecimentos que relato e de minha vocação sacerdotal.

Quanto a última carta de autoria da comunidade Canção Nova e com assinatura de vossas presidências e secretarias, é crime pedir para ser ouvido em pessoa num conselho deliberativo em virtude de auditoria da Verdade? É crime pedir a ser filmado para tanto? Em que código, em que legislação, ou até em que País do mundo civilizado

não se cabe recurso em uma decisão dessa magnitude que evidentemente envolve o julgamento do futuro de uma pessoa que foi fiel a todos os critérios exigidos enquanto esteve na etapa inicial e que possui seu livre arbítrio para ir e vir? Uma instituição eclesial que usa o nome de Deus e que fala em nome de sua divina autoridade e até de sua misericórdia, não pode condenar uma pessoa ao banimento de sua vocação sem sequer haver uma acusação fundada com provas! Não se pode basear em falácias e mimimi para decretar o futuro de uma pessoa, e ainda excluir a possibilidade de recurso e auditoria, pregando ter a misericórdia como princípio de vida! Vocês são tão burros assim ou é pura hipocrisia e sacanagem?

“O Senhor é bom para com todos, e a sua misericórdia se estende a todas as suas obras”. (Sl 144, 9)⁴

Vocês não temem à Deus não? Se não temem, deveriam temer. No dia do Juízo essa questão será levantada contra vocês. Independentemente do que aconteça no futuro comigo. A auditoria que pedi, é o mínimo, pois quando se trata de mentiras e calúnias escritas, documentadas por autoridades eclesiais, sobre minha pessoa que eu já comprovei que existiram na minha condição de submissão a elas, é evidente que não houve critério objetivo nenhum para se decidir nada. O subjetivismo com o qual vocês trataram todo o “caso” (para usar palavras do dito “conselho secreto”) acaba com um simples interrogatório a mim em caráter ordinário mediante a todo o conselho. Vocês não fazem isso porque são hipócritas e comprovam assim a minha acusação de pertencerem a Grande Prostituta do Apocalipse na decisão de seus membros conciliares. Se depois vim a indiretamente ofender alguém, por e-mails, o que não foi de minha intenção, me retrato e justifico minhas palavras, sem grandes problemas, afinal, no Brasil, não existe crime por uma opinião minha no campo da subjetividade na qual vocês mesmo colocaram o julgamento do “caso”. O que caracteriza um vitimismo sem igual e um subjetivismo mesquinho incomensurável citar o estatuto a mim em um ofício, depois de eu sair sem ter feito nada, pedir a voltar, e todas as circunstâncias me apontarem a voltar, com inclusive um aval positivo do episcopado local para eventual retorno e ordens de outro episcopado para proceder em regresso no início de 2025 que foi o meu pedido em meados de 2023!

Quanto ao concílio vaticano II, já que alguns clérigos hereges e outros simples “bocós carismáticos” desta comunidade levantaram a questão para saber minha opinião, afirmo que eu nunca me manifestei contra a legitimidade do concílio. Primeiro porque eu não era vivo na época, segundo por não ter eu os meios suficientes para formar uma opinião absoluta sobre o evento sendo que todos os Papas que participaram e o aprovaram são santos canonizados. Terceiro e, por fim, não sendo eu um analfabeto, eu tenho uma humildade, a de reconhecer que houve erros no concílio, pelo pouco de literatura sobre o assunto que li, literatura esta da própria Igreja Católica, mas afirmo que sim, foi o Espírito Santo quem conduziu o concílio, não tem o porquê eu não pensar assim. Portanto, eu afirmo o que sempre afirmei, não sou contra a legitimidade do concílio, mas admito incoerências humanas como consequências de algumas ações humanas de clérigos e que hoje isso é evidente em frutos mundanos por toda a Igreja do século XXI.

O sermão de padres que não condizem com a vida que levam junto a falta de postura e zelo de suas ações para com suas paróquias e/ou comunidades já era evidente para muitos e continua sendo o atestado de diversas autoridades hipócritas nas paróquias e dioceses pelo Brasil, e eu falo isso por experiência própria. O que também ficou escancarado em 2019 com a pandemia para todo mundo ver na igreja Católica do mundo inteiro. Negar a existência de erros da Igreja sejam eles de antes ou depois do concílio é negar a realidade do século XXI, e digo mais, negar isso é se colocar numa posição acima da Lei Cristã, lei esta que não foi feita por mãos humanas.

Se apoiar na figura de um Papa recém-eleito para se autoafirmar em sua própria vocação sacerdotal de mais de 15 anos de vida clerical, como o fazem uma grande gama de sacerdotes e até bispos, para não enfrentarem o comunismo no Brasil é algo que há de mais vil e mesquinho na Igreja secular, e independente do então Papa Leão XIV ser ou não um antipapa, como se especula e se escandaliza pelo visto de algumas de suas ações que permanecem a vista de todos nos mais diversos holofotes sociais. Afirmo ainda que o ativismo pastoral da tolerância ao pecado e a covardia de clérigos e autoridades clericais em pregar o Evangelho em sua totalidade, sem querer aliviar ou contemporizar os escândalos sociais urge em nossos tempos, doa a quem doer e custe o que custar.

A vida real das diversas autoridades religiosas, e não são de poucas, no Brasil, não é coerente com a revelação cristã junto com a ausência de radicalidade no seguimento ao evangelho que são marcas e fenômenos que só demonstram o que já foi profetizado por Nosso Senhor sobre nossos tempos: “*A caridade de muitos esfriará* (Mt 24, 9-14).”⁴ (E aqui eu não alivio nem para o tido como frade mais “popstar” das redes sociais, frei Gilson, que nunca considerarei mais do que um simples frade, que possui ibope porque têm baixa capacidade de penetração eclesial e é incapaz de ficar quieto e em silêncio em seu estado de vida monástico, que é o próprio de sua ordem carmelita, e eu penso assim). Neste último versículo citado, incluo, por fim, o então presidente padre Wagner Ferreira, que ainda me deve uma caridade, e que este possui, não menos do que o exemplo de um santo homem da transição do século XX ao XXI, santo padre Jonas Abib. Wagner não foi nem frio e nem quente, me prometeu uma caridade, fez um vídeo na internet falando a todo mundo que acolhe os pobres e usou do estatuto para negar o direito que eu tinha e que ele mesmo afirmou em vídeo, sendo ele um presidente de uma Fundação sem fins lucrativos!

É isso o que o vídeo que tenho gravado e a redigida carta do “não é o caso” mostram! Sua caridade esfriou? Perdeu a noção do que se trata uma caridade para com uma vocação autêntica como esta que vos escreve? Eu fui bem claro em qual era a caridade que queria e qual é a vocação que possuo, o carisma que tenho, e a profundidade de minha espiritualidade foi versada aos montes em e-mails constantes e impertinentes visando a chamada de atenção a uma realidade: Uma vocação sacerdotal acima dos 30 anos em uma Igreja Católica marcada pela impostura religiosa do paganismo na sociedade e pela falta de caráter de suas autoridades que deveriam ser exemplos de uma vida doutrinal sã, do domínio de sua língua vernácula, e pelo menos, de alguma coerência doutrinal.

Continuo agora: um sacerdote vigário, ou responsável por seminário, JAMAIS deveria usar o termo não possui um perfil em uma carta de recomendação, sendo este considerado uma autoridade até a data do ocorrido. Quando se trata de um crismado em sua própria diocese de ofício, a autoridade deveria beber mais do santo cálice da humildade de Cristo e da humildade de sua mãe, a Virgem Maria, ao redigir um documento oficial me difamando. Tendo feito ele o que fez, além de ser um hipócrita,

ele contrária a autoridade de um Papa canonizado pela Igreja que ele diz servir que é São Pio X (Catecismo Maior, parágrafo 576)⁵, e contraria sua própria autoridade sobre mim a época como um reitor, demonstrando ser uma besta quadrada em matéria de credo, de ofício e de formação de outros seminaristas, por conseguinte. Ainda sobre este, quanto mais este se justificar ou se omitir do mal que fez, com intenção de fazer, pior será a ele. Como já demonstrei e insisto em demonstrar efetivamente quanto tempo me for necessário fazê-lo e para quem eu julgar necessário fazê-lo também.

Assim como também é impróprio a diocese os “*vagabundos de altar*” em Piquete e em quaisquer regiões que insistem em não exercer o seu ofício sacerdotal seja ele em confissões sacramentais dignas por serem promíscuos em seus sermões, seja ele por falta em missas diárias por alegarem estar exercendo atividades pastorais e/ou reitorais, seja ele pela continua profissão de heresias doutrinarias em que, estas sim, contrariam a revelação cristã, e não a legitimidade do concílio Vaticano II.

Com o país imerso a mais de 20 anos na realidade do comunismo ateu em todos os setores da sociedade, junto a hipocrisia da Igreja Católica em negar sua existência e o combate ao mesmo, por se acomodar com a paz dos prostíbulos, paz dos gays e dos abortistas, colocou sua única esperança de dias melhores nas esferas mais elevadas da política que permanecem presas injustamente, presas sem o devido processo legal que lhe é direito constitucional, e sem sequer haver as provas da culpabilidade imputada. Ouso concluir neste texto, dizendo que: o que foi profetizado por mim a esta comunidade e a sua diocese, pelo simples fato de que essa é a realidade que a Igreja Católica no Brasil tem e que se nega a enfrentar como se deve, faz com que esta siga a passos largos para a validação de tamanha profecia particular por mim proferida (Jr 18, 13-17. 23)⁴.

No ano de 2022 houve pessoas sendo presas sem o direito que lhes é garantido por lei, houve pessoas mortas inclusive nesse processo de validação de um regime ímpio declarado a não menos do que 20 anos atrás que seria implementado e, com sucesso, consolidado em uma fraude eleitoral neste mesmo ano de 2022, após uma farsa científica e mundial de não menos do que 3 anos anteriores a fraude (no ano de 2019), e cuja presente data, em 2025, não há sequer um, repito, sequer um sacerdote eleito por Deus e testemunhado por este que vos escreve, que tenha manifestado o

interesse em, seja por discurso em rede social ou por discurso em púlpito, ser preso injustamente também para apenas ministrar os sacramentos aos presos do fatídico dia 08/01/2023 que manchou e mancha a história da nação brasileira. Cujos réus são vítimas de alegada e registrada injustiça, atestada pelas leis federais da própria democracia vigente.

Não houve sequer um sacerdote com amor aos princípios evangélicos desta nação abençoada pela Santa Cruz de Nosso Senhor, que ousou sequer enfrentar a autoridade de uma tirania se dirigindo direta e abertamente contra os algozes dos pobres sem “papas na língua” e aceitou o peso desta bendita Cruz quando o risco era sim de prisão eminente. Pelo contrário, houve sacerdotes usando de toda retórica, psicologia hipócrita e conceitos que a rigor, quando estudados a fundo contradizem aquilo que é a história da verdadeira Igreja de Jesus Cristo.⁶

Ainda escuto dizer que agora os protestantes se convertem para Igreja Católica... Que Igreja é esta que os protestantes se convertem, pergunto eu? A Igreja que eles quiseram criar com Lutero e que agora os princípios maçônicos ajudaram a construir? Que nega os princípios mais básicos de sua autoridade maior, nosso Senhor Jesus Cristo, para se apoiarem em lobby e cometerem o maior caso de simonia já visto na história da Igreja pela simples existência sistemática de uma realidade nefasta que é evidente na postura de diversas autoridades religiosas. Repito: é evidente na postura de suas autoridades!⁶ Acaso agora os protestantes irão preceder os clérigos em virtude e testemunho de fé autêntica na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo para que, como o bom ladrão, tomem o Céu de assalto? Acaso agora o Céu se inverteu em terra firme e o comodismo religioso virou a Lei soberana do mais novo cristianismo social? Não, eu vos escrevo que não!

É mais fácil os protestantes aderirem a uma falsa igreja e irem para o Inferno junto com seus clérigos do que o mundo deixar de precisar de uma verdadeira Santa Missa celebrada pela virtude dos bons, seja esta nas cadeias de uma prisão para presos, ou seja essa pela ministração dos sacramentos para aqueles que não querem aderir ao falso messianismo ecológico que os gays pregam! O Inferno aguarda sorrindo aqueles que aderem uma Igreja sem cruz, e bate palmas para o mesmo cristianismo que insiste em viver apenas de uma tara macabra de um socialismo utópico.⁷

Sem uma autêntica pobreza e uma coragem de seus membros em aderir o estreito caminho que o Pastor Supremo apontou para todos os seus fiéis e que permanece sendo este o caminho escolhido pelos seus, a nova Igreja define-se como um miserável mendigo que ostenta ser rico, mas é pobre e está nu (Ap 3, 1-6; Catecismo de Pio X)^{4,8}. Quando a pusilanimidade das autoridades religiosas se une com a hipocrisia de seus altos círculos sociais temos o Brasil do século XXI, estas são aquelas que são chamadas ao maior grau de excelência em sua missão e que, por medo da Cruz, insisto em dizer aqui: medo da Cruz, recuam em seus medos e pecados, usando da psicologia moderna e da sua própria humanidade (que nunca foi desculpa para os santos mártires e santos doutores) para se auto implodirem em um ativismo pastoral de hipocrisias, numa nação sistematicamente promiscua que passará em breve e que conhecerá as chamas eternas onde a traça que não cessa de corroer em menos tempo ainda os consumirá pelos séculos dos séculos. Porque por uma vil conduta de negligência do ensino doutrinário de 2025 anos de uma Santa História, afirmo que esta hipocrisia da Igreja pertence a ninguém menos do que satanás.

Porquanto, permanecem ainda três substâncias em nós, a Fé, a Esperança e a Caridade (1Cor 13, 13; Ef 2, 8-10)⁴. Esta última se demonstra em atos que condizem com os discursos e as promessas feitas por Deus ao seu rebanho. Não em palavras ao vento apoiadas em regimentos internos e/ou estatutos seculares de um mundo perverso que apodrece mais e mais a cada ano que passa. Não em pompas e festas dedicadas a memória de um saudosismo que não poderá tomar o Céu de assalto, mas esta, a Caridade, sim a Caridade é a força que levou João a dizer, eu não era a Luz, mas vim apenas para dar testemunho da Luz (Jo 1, 6-8)⁴. Testemunho em sangue, testemunho na carne, testemunho de que para escândalo dos judeus e do mundo: a cabeça dele foi cortada e hoje grita intacta no Céu a direita do crucificado, preparai, sim, preparai o Caminho do Senhor!

Onde está, então, a glória da Igreja Católica de 2025 anos de história? Residiria ela apenas em memórias de imagens esculpidas por artistas? Residiria ela em santuários feitos por mãos humanas e em instrumentos de retórica de uma falsa espiritualidade que se traduz em documentos mesquinhos com vãs promessas de Céu para um povo que com ou sem “protestantes convertidos” caminham a passos largos

para ouvir do supremo Senhor: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno por suas obras sociais serem más?

Ora, **“se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalharão os seus construtores!”** (Sl 127, 1)⁴

A glória da Igreja reside e sempre residiu nos seus mártires de sangue e nos milagres de Deus que não pararam de acontecer mesmo nos tempos da confusão da “pandemia do Panteão”. A glória reside também nos seus fiéis que não se negaram a defender sua fé, testemunhando com suas vidas o Deus que, sim, é capaz de curar um infectado de lepra, de covid-19 ou de qualquer doença infecto contagiosa com a simples proclamação de sua Palavra. É capaz de curar um aleijado, capaz de contrariar a medicina secular seja ela de qualquer século da história que for, para abrir as portas de uma Igreja que é o corpo d’Aquele que venceu a morte e não para fechar suas portas por medo da morte. Permanece a glória nos atos de um Deus que é capaz de reconhecer que uma puta abortista seja ela em qualquer época da história é, de fato, uma puta abortista que sacrifica suas crianças aos demônios para se enriquecer vendendo o seu corpo por prazer e riquezas, e que quando lhe diz: Vá, eu não te condeno, logo em seguida afirma: Não Peques Mais! (o que para qualquer ser humano com mais de dois neurônios funcionais gentilmente significa: PARE DE SER UMA PUTA, abandone o seu pecado para sempre).

Não, a glória de Deus não reside em seminaristas transviados, não reside em um seminarista tatuado seja transviado ou não e muito menos reside em sacerdotes hereges, anátemas e desgraçados, que são de fato, hereges, anátemas e desgraçados da Grande Prostituta. Porque seja ele um transviado ordenado, seja seminarista tatuado, seja sacerdote herege apenas, ou até bispo herege, nenhum deles herdará o reino Deus defendendo a tolerância do erro, tanto combatida por seus santos doutores. O primeiro, o transviado, não possui a glória por ter em sua falta de arrependimento uma adesão ao próprio demônio; o segundo não possui por ter em seu corpo um testemunho de pacto de sangue com gangues e seitas profanas, o que é proibido pela Igreja desde o primeiro concílio da história (At 15, 29)⁴, os terceiros por terem em suas autoridades a responsabilidade de confirmarem a fé do rebanho do Senhor e não de apenas se

enriquecerem com o fruto de seu trabalho pastoral, não possuem a glória por amarem o dinheiro, a fama e a vida mansa do regime comunista oferecido a eles.

Porque, mesmo que eu não tivesse visto com meus olhos, um não, mais cinco, pelo menos cinco hereges malditos e desgraçados associados em lobby, o que eu sei que existe por suas ações, palavras e obras, só pela situação atual da sociedade brasileira já estaria demonstrado a falta de compromisso das mesmas autoridades religiosas em viver o evangelho tal como ele é, demonstrando também a vã tentativa de conversão dos protestantes. Rompendo com uma tradição que não consiste apenas na revelação de símbolos, ou apoiando-se numa “sinodalidade ecológica de amigos”, como muitos tarados pela manutenção dos símbolos de um século rejeitado por Deus insistem em viver, se rompe com a Fé da Igreja. A fé também consiste não só na revelação de um Deus humanado que ressuscitou, mas na revelação de que Ele está cada dia mais próximo de voltar em glória, e que você deve estar preparado para que isto aconteça o quanto antes independente de ser um conhecedor de história, de simbologia, ou doutor em escrituras.

No mundo do século marcado pela confusão e pelo esfriamento da fé, enquanto você não dizer que quer que Cristo volte hoje! Não, não é amanhã, mas é hoje e ser coerente em arcar com as consequências de dizer isso publicamente... você não está pronto para ser nada de bom na Igreja Católica do século XXI, apenas será mais um desses comunistinhas de merda da Igreja Católica brasileira em pleno século XXI que na hora de dar o testemunho, optarão por fecharem as igrejas novamente e colocarão a culpa no Papa, se escondendo atrás de mulheres rancorosas e sem virtude, que abraçarão o feminismo sem nem ao mesmo saber que é disso que se trata a fé que professam ao seguir padres transviados que vivem as custas do homossexualismo, prostituição e seitas na sociedade.

Nossa sociedade vive como se a obediência a Deus fosse um cesaropapismo retumbante, e aí depois que reabriram as portas da Igreja acharão que converterão protestante, gay, lésbica e simpatizantes pela tolerância a uma religião global que promove um estado em que todas as religiões são permitidas e tidas como legais!

Vai vendo onde foi parar a Igreja Católica daquele que disse que era o caminho, a verdade e a vida (Jo 14, 6)⁴. Percebera o leitor que ele não disse apenas que o seu caminho era o certo, mas disse ser ele próprio o caminho. Ao contrário dos nossos atuais rumos sociais, disse ainda que sobre a Fé de Pedro construiria a Igreja, Fé esta que ordenou a um aleijado na porta do templo: *“não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o nazareno, levanta-te e anda”* (At 3, 6)⁴. Acaso ele escolheu um arquiteto para dizer isso na porta do templo? Ou um pedreiro? Um servente de obras? Não, foi um pescador. Estão vendo como não tem necessidade do pronome sua na oração do ofertório! A Igreja é tanto de Cristo quanto Cristo é santo, a mesma que foi fundada sobre a Fé de um simples pescador n’Aquele que é a Igreja, única Igreja desde o princípio, isto é, desde quando havia o verbo, e que continuará existindo no verbo até o fim, porque morte alguma tem poder sobre Ele (Mt 16, 18; Mc 16, 15-18).⁴

Respondendo à pergunta de dois mil anos então: onde está a glória da Igreja Católica de 2025 anos de história? Nos padres tolerantes a ideologia LGBT de Piquete sei que não está. Nos seus seguidores e defensores, muito menos. Nos padres que aderiram a sinodalidade e pregam a manutenção das missas ecológicas, menos ainda, porque não é possível haver uma ciência ecológica em uma sociedade onde há o comunismo como base social doutrinal. Uma porque a ecologia prevê uma doutrina científica e uma hierarquia natural constituída, o que por sua vez requer uma natureza atestada pela razão como base. Ora, no comunismo não se toleram hierarquias, portanto o que temos no Brasil e no mundo com essas missas é: uma patifaria em formato de culto, e uma profanação de cultos irracionais sem base alguma no magistério da Igreja, muito menos nas sagradas escrituras. Estudem a etimologia dessas duas palavras, ecologia e comunismo, estudem a origem dos termos que ficará evidente a burrice das alterações do missal brasileiro do século XXI. Se já estava em vernácula, para que mexer no que é sagrado e incontestável?

Não se reconstrói uma Igreja com retóricas, discursos e/ou dando voltinhas de carro ou avião. Já diria o falecido São Francisco, o de Assis, não um argentino. Se é a Igreja do altar ecológico que chama espíritas de irmãos, ou do ecumenismo comunista que você quer seguir, já adianto que esta não era a Fé daquele pescador chamado Cefas,

ou Pedro, muitos menos advém dessas práticas acima citadas nenhum *munus petrino*. Portanto, o meu lugar se já fosse sacerdote ordenado seria mais o do calabouço, ou da prisão, mas por hora, permanece sendo em qualquer lugar onde eu possa dizer publicamente: que o Imaculado Coração de Maria é a nossa salvação.

Atenção agora para o fim desta carta: o Papa Leão XIV não só precisa, como deve excomungar pedófilos, transviados e afins do comunismo no clero do Brasil, se não todo o trabalho dos conservadores brasileiros nas redes sociais será em vão. Que os clérigos comunistas não estão mais proclamando heresias abertamente aos quatros cantos é evidente, sim eles não estão, mas é porque eles nem mais precisam fazer isso. Eles já ajudaram a fraudar uma eleição, apoiam um tribunal de exceção, e estão agora comportados em suas redes sociais, cartórios, universidades, comissões clericais, e continuam viajando em suas viagens para ouvirem, serem ouvidos e não resolverem nada na vida de ninguém! Nem ao menos para ministrarem os sacramentos para inocentes condenados injustamente nas cadeias em prol da bandeira dos tão queridos direitos humanos endeusados por eles estes servem! Só servem para ficar editando suas páginas e perfis nas redes sociais, para permanecerem falando besteiras e levando almas de protestantes e afins para o Inferno. Eu mesmo conheço alguns por aqui que permanecem achando que um perfil na rede social é maior do que um sacramento, porque tenho documentos dele próprio afirmando isso e achando que uma avaliação de um conselho de hereges hipócritas é válida.

Um breve exercício de lógica aqui agora, para você que sabe ler, sem necessariamente aprofundar no escândalo dos lobbies eclesiais no Brasil. Só pela existência de um sistema chamado LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e se usar isso para coleta de doações na Igreja, já fica caracterizado uma seleção e distinção de pessoas, que por sua vez a mesma instituição já realiza nesta ação um controle por poder aquisitivo. Ora, se temos um sistema de controle social efetivo do poder aquisitivo das pessoas na Igreja e as leis gerais da sociedade defendem o estado laico como princípio governamental, então você está contribuindo ou não para a implementação do estado laico doando por Pix ou QR Code nas Igrejas?

Você está ou não fazendo distinção de pessoas por poder aquisitivo e negligenciando suas funções sacramentais por não pregar a radicalidade do evangelho

de Cristo quando se coloca como um isento ao regime atual? (Pode ler Tg 2, 4-13, você perceberá que a pergunta é retórica). Digo mais, aí vocês ainda querem que eu tenha uma submissão total e absoluta a algo que não teve a coerência das palavras com as ações, sendo que eu abandonei a carreira por Jesus Cristo, quis seguir a vocação, e estou tendo esse nível de coerência entre palavras e ação? Saber distinguir o joio de um trigo é algo que qualquer ser humano inteligente aprende com a vida, este que não pode sequer ser ouvido em inquisição porque um bando de hipócritas quer ter o controle total e absoluto da pessoa do Espírito Santo sem terem o mínimo de envergadura moral para isso? Como eu tenho demonstrado exaustivamente em e-mails e até em vídeos e documentos que não têm essa moral que afirmam ter.

O que é isto, senão um bando de idiotas pagando seus impostos mensais e seguindo aqueles que um dia, mais cedo ou mais tarde, vão colocar os mais santos dos seus nas cadeias, porque como já foi dito antes: não existe cristianismo para autoridades eclesiais sem uma cruz e, por isso, apenas por isso, vão todos juntos, com suas comunidades cada vez mais burras e “emputecidas em seus prazeres festivos” nadando de braçada para o caldeirão do demônio enquanto o Estado permanecer sendo o que é: laico. E isso, eu afirmo, não parece que vai mudar tão cedo, para o desespero dos sacerdotes e bispos seculares.

Não adianta mais inventar palavras, falar em laicizão, ano do laicato, ou laicismo na Igreja e não querer arcar com as consequências que tais denúncias exigem, muito menos inventar termos ou palavras bonitas, para ficar “massageando seu próprio egoísmo” nos sermões inundados da psicologia modernista que fazem. Que depõe contra o próprio magistério da Igreja, quando estudada a fundo.

O objetivo dos inimigos da fé sempre foi mesmo: Matar o último bispo vivo nas tripas do último rei católico. Se não há mais bispo vivo pela fé de Pedro, ou rei católico decente, então é mais fácil aos padres irem logo, no bom português: “desocupando a moita” porque a fé de Pedro permanece bem viva ainda. Eu prefiro pedir excomunhão de herege na Igreja ao compactuar com algo que me levaria para o Inferno.

Ou vocês são da verdade e provam isso aceitando minhas correções pertinentes no que diz respeito a liturgia em vernácula, e me dão as razões, olho no olho, do porquê

não é o caso de retorno, sem alegada possibilidade nenhuma de recurso, após me permitirem 20~30 minutos de fala, ou sigam para o julgamento do dia do Juízo Final que eu farei questão de me levantar ao lado do pobre Lázaro do evangelho para dizer: sim eles tiveram Moisés, os profetas e até um doutor em Ciências que quis arguir em favor de Deus, mas não, eles também não quiseram nem pelo menos me escutar Abraão! Mesmo que alguém ressuscite dos mortos, é capaz de não quererem fazer o que deveria ser feito em matéria de justiça ao meu caso (Lc 16, 29-31)⁴.

Porque o pecado de soberba vale para mim, sim, até poderia valer, mas repito aqui uma pergunta honesta que fiz: Qual é o caso para se citar um estatuto a mim, comigo estando fora e ter pedido a voltar? Eu nunca aleguei que não cabia a vocês um discernimento sobre mim, só aleguei ter o carisma e aleguei que mentiram sobre mim e que me difamaram, e provei estar na verdade, exigindo agora 20~30 minutos de fala. É eu sozinho contra um conselho de pessoas e papagaias de padres seculares. Vai ser divertido até. A filmagem que pedi é porque mentirosos e invejosos perdem a compostura quando expostos e arguidos, por isso pedi ela junto com uma inquisição. Ainda deixei vocês fazerem as perguntas que julgarem pertinentes. Então de qual verdade é o medo, de eu estar certo? Pois bem, só a minha insistência, o nível de assertividade doutrinária de minhas publicações acadêmicas, e o corpo de referências que tenho citado aqui e nos e-mails com o silêncio de uma instituição que tem o dever de avaliar vocações sem cometer injustiças, já demonstram que estou certo. Se falo em meu nome, não há diálogo, se falo em nome da Igreja, muito menos. Pois bem, qual é o critério do estatuto então? O bel prazer de membros conciliares? Nem mesmo o Lutero, que era um herege, foi tratado com tanta hipocrisia por parte da Igreja secular em sua época, por ser, de fato, um herege, e ser tratado como tal, disso eu tenho absoluta certeza.

A soberba aqui, portanto, vale também para sacerdotes, bispos e até para um Papa. No entanto, não vale esse pecado para mim nesse “caso” que insisto em trazer aqui, por misericórdia a vocês, porque não minto no que vivi e provo que falo a Verdade. Não só provo novamente com este texto, como já o fiz com outros documentos. O meu pedido, repito, é o de ser ouvido *in persona vitae* em conselho e ser gravado nisso, nada menos e nada mais do que isso. Se estou no erro, provem isso a mim ao vivo no

conselho, se não estou, por que insistem em negar uma vocação a alguém que não fez nada mais do que escrever a Verdade e falar a Verdade aos outros pedindo por correção de erros e punições pela gravidade de seus respectivos autores em matéria de ordem hierárquica e eclesial?

Estou apenas defendendo uma Verdade dogmática e elementar, comprovada em documentos.

Apenas isso.

24 de setembro de 2025

Referencias.

1. Instrução Pastoral do Bispo de Olinda aos seus diocesanos. A maçonaria e os Jesuítas. Editora - Cristo Rei. Rio de Janeiro. 1875. p. 128.
2. Santo Ambrósio. Sermão contra Auxetium (nota de rodapé da referência 1, p. 128).
3. Bento XV. *Spiritus Paraclitus*, Encíclica do Papa Bento XV sobre são Jerônimo, Roma, 15 de setembro de 1920. Parágrafo 27-28.
4. Bíblia Sagrada edição de estudos. Editora - Ave-Maria. 10ª Edição. São Paulo, SP, 2018. p. 917, 922, 1236, 1237-1238, 1547, 1562, 1614, 1655, 1656, 1683, 1716, 1750, 1773, 1857, 1908, 2017, 2068.
5. Pio X. Catecismo Maior. Parágrafo 576 sobre o sacramento da crisma, capítulo III, artigo 5º, quarta parte. Editora - Permanência. Rio de Janeiro. 2018. p. 100.
6. Bento XV. *Humani Generis Redemptionem*, Encíclica do Papa Bento XV sobre a pregação da Palavra de Deus. Roma, 15 de junho de 1917, na festa do Sagrado Coração de Jesus. Parágrafo 10-12.

7. Leão XIII. *Quod Apostolici Muneris*, Encíclica do Papa Leão XIII sobre o socialismo, Roma. 28 de dezembro de 1875. Parágrafo 1.

8. Pio X. Catecismo Maior. Parágrafo 139 das breves noções de história eclesiástica, terceira parte. Editora - Permanência. Rio de Janeiro. 2018. p. 238.